

KORPUS BIRLIKLARINI TEG LASH VA ANNOTATSIYALASH MASALASI

Manzura Abjalova

Filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti, f.f.d. (DSc)

E-mail: abjalova.manzura@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1927-2669

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10206008>

Annotatsiya. Lingvistik korpuslarni matnlar arxivi, elektron ensiklopediya va lug'atlar tizimi, elektron kutubxona kabi matnli tizimlardan farqlaydigan xususiyatlardan biri – lingvistik izoh yoxud teg hisoblanadi. Korpus birliklarini teglash natijasida bir qancha qulay imkoniyatlar yuzaga keltiriladi. Maqolada shu haqda so'z boradi.

Kalit so'zlar: teg, annotatsiya, lingvistik izoh, korpus, metama'lumot.

TASK OF TAGGING AND ANNOTATION OF CORPUS UNITS

Abstract. One of the characteristics that distinguishes linguistic corpora from text systems, such as an archive of texts, a system of electronic encyclopedias and dictionaries, an electronic library, is a linguistic annotation or tag. Tagging of corpus units provides a number of convenient features. This will be discussed in the article.

Keywords: tag, annotation, linguistic comment, Corpus, metadata.

ПРОБЛЕМА МАРКИРОВКИ И АННОТИРОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОРПУСА

Аннотация. Одной из особенностей, отличающих лингвистические корпуса от текстовых систем, таких как архив текстов, система электронных энциклопедий и словарей, электронная библиотека, является лингвистическая аннотация или тег. Маркировка корпусных единиц дает ряд удобных возможностей. Об этом и пойдет речь в статье.

Ключевые слова: тег, аннотация, лингвистическая аннотация, тело, метаданные.

Turli lingvistik topshiriq / amalni bajarish uchun matnga lingvistik va ekstralingvistik qo'shimcha ma'lumot bilan ishlov berilgan bo'lishi lozim. Buning uchun mavjud matnning komponentlariga maxsus izoh (masalan, so'z turkumi haqida ma'lumot) berilishi zarur hisoblanadi. Bu izoh matn *annotatsiyasi*, maxsus lingvistik belgilar esa *teg* (belgi, ishora) (rus. *razmetka*, ing. *tag*) deb ataladi. Matn birliklarini izohlash esa *annotatsiyalash* yoki *lingvistik izohlash* (*annotation*), har bir lingvistik birlikni ramzlash esa *teglash* (*разметка*, *tagging*, *mark-*

up) deyiladi. Masalan, ot turkumi “Ot” yoki “N”, sifat turkumi “Sif” yoki “Adj”, fe’l turkumi “F” yoki “V” tarzida teglanadi. Matnda esa ot turkumiga tegishli “*kitobim*” so‘zshakli “*Ot, n-b nom., birl., I sh., b. eg.q.*” kabi annotatsiyalanadi, ya’ni lingvistik izohlanadi. Teglash va annotatsiyalashning eng oddiy misoli – so‘z turkumlarini umumiy ramzlash va umumiy izohlash hisoblanadi. Bu shunday ko‘rinishi mumkin:

Samiya xalqaro tanlovga yaqinda boradi

Izohlaymiz:

Samiya ^(ot) *xalqaro* ^(sifat) *tanlovga* ^(ot) *yaqinda* ^(ravish) *boradi* ^(fe’l).

Men o‘g‘lim bilan faxrlanaman.

Izohlaymiz:

Men ^(olmosh) *o‘g‘lim* ^(ot) *bilan* ^(ko‘makchi) *faxrlanaman* ^(fe’l).

Tarixga nazar. 80-yillarda SGML1 (Standard Generalized Markup Language) deb nomlangan elektron matnlarni belgilash standarti qabul qilingan. U tipografiya sanoatida ishlab chiqilgan, ammo tez fursatda boshqa sohalarga tarqaldi. SGMLning maqsadi shundaki, turli matn protsessorlarida yozilgan hujjatlarni tahrirlash, tahlil qilish va ularning istalgancha o‘zgartirish mumkin bo‘ladi.

SGML teglar tushunchasini kiritdi. Teglar (ing. tags) – bu matndagi xizmat belgilari, matnning o‘zi haqidagi ma’lumotni o‘z ichiga oladi. Har bir holat maxsus teglarni belgilash va shu bilan SGML tilining dialektlarini yaratishish mumkin. SGML belgilash tili – tillarning “konstruktori”. U juda murakkab til sanaladi va juda kam ishlatiladi. Ammo uning asosida HTML va XML kabi taniqli belgilash tillari yaratildi.

Matnli ma’lumotlarni (korpuslarni) teglash uchun bir necha universitetlar matnlarning qaysi parametrlarini teglash kerakligini tavsiflovchi tizimni maxsus ishlab chiqdi. Ushbu tizim XMLdan foydalanadi va *Text Encoding Initiative Guidelines (TEI Guidelines)*¹ deb nomlanadi. Bu kodlash, teglash va indeksirlash mumkin bo‘lgan matnlarning turli xil xususiyatlarining ro‘yxati hisoblanadi. Masalan, tizim matndagi turli xil tuzatishlar, iqtiboslar, qisqartmalar, atoqli otlar, initial, akronimlar, chet el so‘zlari va boshqalarni sanab o‘tadi. Hozirgi vaqtda korpuslarni yaratish bo‘yicha deyarli barcha loyihalar (shu jumladan, Britaniya Milliy korpusi) TEI tavsiyalariga u yoki bu tarzda amal qilishga harakat qilmoqda [Кутузоб А.Б.].

¹ <http://www.teic.org/Guidelines/index.xml>.

An'anaga muvofiq teglar burchakli qavslarda juft, ya'ni ochish va yopish holatida bo'ladi. Masalan, <a> ochuvchi teg, yopuvchi teg. Yopish tegi ochish tegida berilgan xabarning tugaganligini bildiradi. Fikrga yuqoridagi gap bilan misol keltiramiz:

<pron>Men</pron><N>o'g'lim<N><prep>bilan</prep> <V>faxrlanaman</V>.

Ayon bo'lganidek, gap boshidagi LB <pron>Men</pron> olmoshi ekanligi haqida belgi berilgan.

Yoki yana

<ds>Samimiyatni o'zingizga bezak qilib oling</ds> – deydilar onajonim.

Ushbu gapdagi "Samimiyatni o'zingizga bezak qilib oling" qismi <ds> va </ds> teglarida berilgan, bu teg ko'chirma gap (direct speech – ds)ni anglatadi.

Og'zaki nutq korpuslarida <pause> tegi toq holda qo'llanilishi mumkin. Uning ochuvchi yoki yopuvchi ekanligi ahamiyatsiz bo'ladi. Bu teg qo'yilgan o'rinda to'xtam bo'lganligini anglatadi.

Teglar qisqa belgi yoki ramzlardan iborat bo'ladi. Masalan, *sifat – sif, fe'l – f, noun – N, verb – v* tarzida. Teglar foydalanuvchiga ko'rinmaydi. matnni Annotatsiyalangan ko'rsatadigan dastur teglarni o'ziga xos qoidalarga muvofiq izohlaydi va foydalanuvchiga shu qoidalarga muvofiq shakllantirilgan matnni taqdim etadi.

Avtomatik annotatsiyalash / teglash. Katta hajmli korpuslarni teglash ko'p vaqt va mablag'ni talab qiladi. Shu bois XX arsning 70-yillarida annotatsiyalashni kompyuter orqali qilish loyihalari paydo bo'la boshladi. Shunda TAGGIT dasturi Braun korpusining 77 % so'zining turkumlarini teglagan. Qolgan 23 % esa o'n yil davomida qo'lda teglangan. 80-yillarda CLAWS (Constituent Likelihood Automatic Word-tagging System) tizimining teglash ko'rsatkichi 95 %ga chiqdi. Unda ehtimollik nazariyasi tatbiq qilingan. Bu haqda quyida ma'lumot berildi. Bugungi kunda asosiy Yevropa tillarining so'z turkumlarini avtomatik teglash (morfoloqik tahlil, word-class tagging) va gap bo'laklarini avtomatik teglash (sintaktik tahlil, parsing) tizimlari ishlab chiqilgan. Bu imkoniyatlar Internet qidiruvi va mashina tarjimasida ham zarur sanaladi. Shuningdek, "Matnlarni avtomatik qayta ishlash" (<http://www.aot.ru>) nomi bilan rus tilini kompyuter texnologiyalari yordamida qayta ishlash imkoniyatlari yaratildi. Rossiya davlat gumanitar universiteti Lingvistika fakultetining bir guruh mutaxassislari ushbu tizimda rus, nemis va ingliz tillari uchun

- grafematik (so'zlarning chegarasini aniqlashtirish);
- morfoloqik (so'z turkumlarini aniqlash);
- sintaktik (gap bo'laklarini belgilash);

– semantik (soʻzlardagi semantik munosabatni aniqlash) modular ishlab chiqilgan [Abjalova, 2020].

Umuman, matnlarni tglashning ikki turi mavjud: **metamaʼlumot** yozish va **lingvistik izoh**, yaʼni belgi biriktirish.

1. *Metamaʼlumot* (*metadata, metaizoh, metalingvistik maʼlumot, ekstralingvistik maʼlumot*) korpusga kiritilgan manba nomi, muallifi, yaratilgan vaqti, voqea joyi, uslubi, janri, shoir yashagan davr tilshunosligi nuqtayi nazaridan (tilning maʼlum davrga xosligi) ilmiy yondashishni: shoirning badiiy soʻz qoʻllash uslubi va mahorati (xalq ogʻzaki ijodi namunalari: maqol, matal, topishmoq, turli qochirimlar, hikmatli soʻzlar, iboralar)ni chuqur oʻrganish, janrning ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyatini yoritish, janrlarni tahlil qilish jarayonida mazmunan qaysi auditoriya yoshiga mosligini aniqlash mumkin.

2. *Lingvisti izoh* (*maxsus lingvistik belgi*)da matndagi leksik birliklar lingvistik xususiyatlariga koʻra belgilanadi: soʻzshaklning grammatik maʼnosi – soʻzning turkumi va shu turkumga tegishli grammatik kategoriyalari (feʼl, ot, sifatlar va boshqalar), semantik xususiyatlariga xos belgilari, arxaizm, istorizm soʻzlar haqidagi maʼlumotlar *teglar* (*ramziy belgilar*) koʻrinishida korpusga kiritiladi, natijada korpusning taʼlimiy va tadqiqiy ahamiyati oshadi, foydalanuvchilarga korpusda maxsus qidiruvni ham bajarish imkonini beradi.

Lingvistik izohlash tiplari:

1) **morfologik** (part-of-speech tagging yoki POS-tagging) – soʻz turkumlarini tglash. Masalan, ot – Ot (N), feʼl – F (V), sifat – Sif (Adj) tarzida;

2) **sintaktik tahlil yoki parsing** – leksik birliklar va turli sintaktik tuzilmalar orasidagi sintaktik munosabatlarni tavsiflash;

3) **semantik** – berilgan soʻz yoki ibora tegishli boʻlgan semantik toifalarga va uning maʼnosini aniqlaydigan kichikroq toifalarga koʻra tavsiflash;

4) **anaforik** – referent aloqalarini, masalan, olmoshlar bilan bogʻlanishni izohlash;

5) **prosodik** – urgʻu va intonatsiyani tavsiflaydigan teglardan foydalanadi;

6) **diskurs** – ogʻzaki nutq korpusida pauza, takrorlash, eslatma va hokazolarni koʻrsatish uchun matn maxsus izohlanadi;

7) **stilistik** – leksik birlikning uslubiy xoslanishini koʻrsatadi.

Ushbu lingvistik izohlarni amalga oshirishda quyidagi asosiy printsiplarga rioya qilish maqsadga muvofiq:

✓ Nazariy jihatdan neytral (anʼanaviy) izohlash sxemasi – har bir korpusga oʻziga xos izohlash sxemalari, yaʼni elementlaridan foydalanib, chigalliklarni yuzaga keltirgandan koʻra,

yirik lingvistik korpuslarni teglash spetsifikasidagi elementlarni umumfoydalanish uchun asos qilib olinishi o'zbek tili korpuslarining jahon talabidagi zamonaviy korpus deya e'tirof etilishiga asos bo'ladi va o'z o'rnida bunday korpus standart korpus vazifasini o'taydi. Modomiki ko'pchilikka ma'lum izohlash sxemasidan foydalanilmasdan mualliflik nazariyasi yaratib olinsa, korpusdan foydalanuvchi izohlash tizimini chuqurroq urganib chiqishga majbur bo'ladi. Tabiiyki, bunday ortiqcha izlanish foydalanuvchiga ma'qul kelmaydi.

✓ Lingvistik tushunchalarning umumiy qabul qilingan tizimi – lingvistik korpuslarning dunyo miqyosida ahamiyatga ega bo'lishi uchun teglar xalqaro belgi va ramzlardan foydalanish o'rinli bo'ladi. Bu, asosan, lingvodidaktikada ahamiyatli hisoblanib, til o'rganish va o'rgatish jarayonini yanada qulaylashtiradi.

✓ Parametrlarni samarali kiritish – juda katta miqdordagi lingvistik birliklarni to'g'ri teglashda inson omili va yarim avtomat jarayoni ishonchli hisoblanadi. Buning uchun fidoyi mutaxassislar jamoasining sermahsul mehnati talab qilinadi.

✓ Xalqaro standartlarga rioya qilish – teglashning TEI xalqaro standartiga rioya etish ulkan tajribaga tayanish hisoblanadi.

Quyida lingvistik izohlashning morfologik turiga kengroq to'xtalamiz.

Morxologik belgilashning asosiy birligi – bu belgilar zanjiri sifatida tushuniladigan va odatda, oddiy so'zshaklga teng bo'lgan matniy shakl yoki *token*. Bunday ramziy holat kompyuter dasturining ishi uchun zarur hisoblanadi. Matndagi tokenlarni alohidalash jarayoni *tokenizatsiya* deyiladi. Ayrim adabiyotlarda *grafematik tahlil* ham deb beriladi. Shuni ta'kidlash joizki, token nafaqat korpus lingvistikasining, malki boshqa sohalarga ham tegishli termin bo'lib, asosan, probel (bo'shliq)dan probelgacha bo'lgan belgi token hisoblanadi [Копотев, 2003. 33-37]. Korpus obykti matn, eng kichik birligi so'z (so'zshakl) hisoblangani uchun korpus lingvistikasida token sifatida so'z va so'z shakllar e'tiborga olinadi.

Korpusda tokenizatsiya bilan birga yana bir muhim jarayon bor. Bu bosqich korpusga kiritilgan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun muhim sanaladi. *Lemmatizatsiya* deb nomlangan bu jarayonda so'zshakl boshlang'ich shakli avtomatik tarzda aniqlanadi, boshlang'ich shaklning o'zi *lemma* deyiladi. Lemmatizatsiya flektiv tillar uchun juda muhim. Sababi lemmatizatsiya jarayonida fleksiyaga uchragan so'zning asosi tiklanadi. Masalan, *copies* → *copy*, *bases* → *basis*, *oxen* → *ox*; *вижу* → *видеть*, *иду* → *идти*, *пальчик* → *палец*.

Ma'lumki, deyarli barcha mamlakat xalq ta'limi maskanlarida boshlang'ich sinflaridanoq o'quvchi gapni o'qiydi va undagi ot, sifat, son, fe'l, ravish, olmosh so'z turkumlarini aniqlaydi. Korpus lingvistikasida bu so'zning turkumlik tegi hisoblanadi. So'z turkumlarini teglash (ingliz

tilida bu **part-of-speech tagging** (**POS tagging** yoki **PoS tagging** yoxud **POST**), rus tilida **частеречная разметка** deyiladi) matni avtomatik qayta ishlash bosqichi bo'lib, uning vazifasi matnda qo'llangan so'z (shakl)larning turkumi va grammatik xususiyatlarini aniqlash hisoblanadi. Shu vazifasi bilan POS-tagging matni avtomatik tahlil qilishning dastlabki bosqichlaridan biri sanaladi.

Korpus bazasidagi birliklarni annotatsiyalash uchun so'z turkumlarini teglash (*POS-tagging*, Part of Speech tagging – so'z turkumini anglatuvchi belgi qo'yish) muhim ahamiyat kasb etadi. STni bunday belgilash zarurati kompyuterning omonimlarni ajratmasligi bilan bog'lanadi.

Yaratilgan korpuslarning bunday xususiyatlari va o'ziga xosliklari ular bilan ishlash imkoniyati hamda korpuslarning ahamiyatini oshiradi.

Korpus lingvistikasida so'z turkumlarini teglash, grammatik kategoriyalarni teglash [Asiryana, A.K. 2017.] va so'zlarni toifalashda noaniqliklarni bartaraf etish uchun so'zni faqat uning lug'atdagi shakliga asoslanib emas, balki matn (jumla)dagi ifodasi bo'yicha uning turkumlik tegi va jumla (xatboshi, ibora)da boshqa so'zlar bilan birikish imkoniyatini hisobga olish muhim sanaladi. Gap bo'laklari teglarini identifikatsiyalash bir muncha qiyin jarayon. Sababi o'zbek tilidagi jamiki so'zlarni universal holda 12 turkum doirasida teglash imkoniyati yo'q. So'z uning jumla tarkibida reallashish holati va N-gramm [Abjalova, 2020. 73-77] so'zlarning semantik valentligiga binoan polifunksional bo'lishi mumkin. Masalan: “*Shifoxonaga bemorni keltirishdi*” va “*Shifoxonaga bemor odamni keltirishdi*” jumllarining 1-sida *bemor* so'zi turkumlik belgisi (kim? so'rog'iga javob berayotgan tushum kelishigidagi so'z)ga ko'ra ot turkumi, 2-jumlada esa (qanday? so'rog'iga javob beryapti) sifat turkumi vazifasidagi so'z hisoblanadi. O'zbek tili izohli lug'atida mavjud 11 000 o'zlashma so'zlardan 66 ta xuddi shunday polifunksional so'zlar aniqlandi.

So'z turkumlarini teglash (STT) uchun lingvistik bazada so'zlar va ularning turkumlari ko'rsatilgan ro'yxatning kiritilishi kifoya emas. Yuqoridagi so'z turkumini aniqlash holatidagi kabi izchillikning yo'qolishi yoxud bir shaklga ega polifunksional, omonim [Abjalova, 2020. 73-77] yoki ko'p manoli so'zlarning gapda ifodalagan turkumini topish hatto mutaxassis tilshunosni ham fikr yuritishga, izlanishga undaydi. Shuningdek, o'zbek tilidagi ko'pgina so'zlar muayyan turkumga mansubligi aniqlanmagan. Har bir tabiiy tilda mavjud bunday muammolar e'tiborga olinib STTda bir necha usullarga tayaniladi.

Aksariyat hollarda so'z turkumlarini teglashda quyidagi usul (metod, algoritmlarga asoslaniladi: 1) qoidalarga asoslangan usul; 2) stoxastik (yoxud statistik) usul. Ushbu usullarning

har biri o'ziga xos jihatlarga ega bo'lib, bu haqda dastlabki tadqiqot ishlarimizda batafsil yoritilgan.

Xulosa tarzida shuni aytish lozimki, korpus birliklarini teglash 1) korpusdagi statistik ma'lumotlarni aniq olish; 2) korpus yordamida til o'rganish va o'rgatish; 3) korpusda leksik birliklarning sememalarini aniqlash; 4) kontekstda qo'llanilgan omonim birliklarni aniqlash; 5) ko'p ma'noli va polifunksional so'zlar semantikasini ochish imkonini beradi. Shu bois korpus birliklarni teglash muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Abjalova M. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari. [Matn]: monografiya. – Toshkent, 2020. – 176 b. ISBN 978-9943-6939-0-6.
2. Abjalova, M.A., Yuldashev A. 2021. Methods for Determining Homonyms In Homonymy And Linguistic Systems. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11, Issue 2, February. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492 (<https://saarj.com>). ISSN: 2249-7137
3. Abjalova M. Korpus lingvistikasi. [Matn]: uslubiy qo'llanma / M.A. Abjalova. – Toshkent: Nodirabegim, 2022. – 110 b.
4. Asiryani, A.K. 2017. Сравнение инструментов морфологической разметки. *Научный взгляд в будущее*, 10.30888/2415-7538.2017-07-01-027.
5. Копотев М. В., Мустайоки А. Принципы создания Хельсинского аннотированного корпуса русских текстов (ХАНКО) в сети интернет // Научно-техническая информация. Сер. 2: Информационные системы и процессы. № 6: Корпусная лингвистика в России. 2003. – С. 33-37.
6. Кутузов А.Б. Курс «Корпусная лингвистика». – 45 с. Лицензия: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH